

TURKISTON XALQINING MA'NAVIY TARAQQIYOTIDA MAXMUDXO'JA
BEHBUDIYNING HISSASI

Ermatova Zulfiya Abdug'aniyevna,

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabasi

Muminova Dilshodaxon Abduvaxitovna,

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, dotsent

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti va faoliyati yoritilgan. Behbudiy Turkiston tarixining murakkab davrida yashab, jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri sifatida tanilgan, u yoshligidan ilmga chanqoqligi va o'tkir zehni bilan ajralib turgan. Dastlabki diniy ta'limni otasidan olgan Behbudiy keyinchalik Buxoro madrasalarida tahsil olib, muftiylik darajasiga erishadi. Uning dunyoqarashi Ismoil G'aspirali va haj safari natijasida kengayib, jadid maktablarini tashkil etishga kirishadi. Behbudiy yangi uslubdagi ta'lim tizimini rivojlantirib, Turkiston yoshlari uchun zamonaviy darsliklar yaratadi. Maqolada uning jadidchilik harakatidagi o'rni, ta'lim sohasidagi islohotlari va millat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, yangi usul maktablari, "Padarkush" dramasi, Ismoil G'aspirali, darsliklar, siyosiy faoliyat, "Tarjimon", muftiylik faoliyati, rus hukumati, qarshiliklar.

Annotation. This article explores the life and work of Mahmudkhoja Behbudi. Living through a complex period in Turkestan's history, Behbudi emerged as one of the leading figures of the Jadid movement. From a young age, he stood out for his thirst for knowledge and sharp intellect. Initially receiving religious education from his father, Behbudi later pursued studies in the madrasas of Bukhara, eventually attaining the rank of mufti. His worldview expanded through the influence of Ismail Gasprinski and his pilgrimage journey, which inspired him to establish Jadid schools. Dedicated to educational reform, Behbudi developed a modernized schooling system and created contemporary textbooks for the youth of Turkestan. This article provides an in-depth analysis of his role in the Jadid movement, his contributions to education, and his impact on the nation's progress.

Keywords: Jadidism, new-method schools, Padarkush drama, Ismail Gasprinski, textbooks, political activity, Tarjimon, mufti career, Russian government, resistance.

Аннотация. В данной статье рассматриваются жизнь и деятельность Махмудходжи Бехбуди. Живя в сложный период истории Туркестана, Бехбуди стал одним из ведущих деятелей джадидского движения. С юных лет он отличался жаждой знаний и острым умом. Первоначальное религиозное образование он получил от своего отца, затем продолжил обучение в медресе Бухары, достигнув звания муфтия. Его мировоззрение расширилось под влиянием Исмаила Гаспралы и паломнического путешествия, что вдохновило его на создание джадидских школ. Посвятив себя образовательным реформам, Бехбуди разработал модернизированную систему обучения и создал современные учебники для молодежи Туркестана. В статье подробно освещаются его роль в джадидском движении, вклад в сферу образования и влияние на развитие нации.

Ключевые слова: джадидизм, школы нового метода, драма Падаркуш, Исмаил Гаспралы, учебники, политическая деятельность, Тарджуман, муфтият, российское правительство, сопротивление.

Mahmudxo'ja Behbudiy yurtimiz tarixining eng qiyin va murakkab davrida yashagan bo'lib, bu davrda jaholat va xurofot nihoyatda kuchaygan, bilimsizlik, adolatsizlik tufayli xalq boshiga og'ir

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

sinovlar tushgan edi. Turkistondagi jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri bo'lgan Behbudiy, o'z davrida jadid ziyolilari orasida alohida o'rin egallagan, millatimiz taraqqiyoti yo'lida fidokorona xizmat qilgan.

Behbudiy Samarqandning Baxshitepa qishlog'ida tug'ilgan. Uning tug'ilgan sanasi haqida manbalarda turlicha ma'lumotlar uchraydi, ba'zilarining uning tug'ilgan yilini 1874-yil desa, boshqalari 1877-yil deb ko'rsatadi. Otasi tomonidan nasabi mashhur tasavvuf namoyandasi Ahmad Yassaviyga borib taqaladi. 1868-yilda rus qo'shinlari Samarqandga bostirib kirganda, Mahmudxo'janing otasi Behbudxo'ja o'z oilasini olib, Baxshitepa qishlog'iga ko'chib o'tgan va u yerda yetti yil davomida imomlik va xatiblik qilgan. Behbudxo'janing asl ismi Sultonxo'ja bo'lib, vaqt o'tishi bilan Behbudxo'ja laqabi uning haqiqiy ismi o'rnida to'liq ishlatila boshlagan. Behbudxo'ja ikki marta uylangan bo'lib, ikkinchi rafiqasi muftiy Adil Mansurovning singlisi edi. Mahmudxo'ja Behbudiy ana shu nikohdan dunyoga kelgan.

Behbudiy bo'ychan, yoqimli qiyofaga ega bo'lib, Turkistonda kam uchraydigan moviy ko'zli kishilardan bo'lganligi qayd etiladi. Yoshligida o'tkir zehni, ilmga chanqoqligi va tez idrok etish qobiliyatiga ega bo'lgani tufayli tez e'tibor jalb etardi. Tog'asi Mulla Adilxon uni yumshoq fe'li, odobli, kamgap va kulishni uncha yoqtirmaydigan inson sifatida tasvirlaydi. Behbudiy avval otasi, so'ngra tog'alari tomonidan uyda ta'lim olgan. Uning otasi uni Qur'on hofizi bo'lishi uchun tarbiyalagan. Uch-to'rt yil ichida u Ramazon kechalarida Qur'onni mustaqil xatm qila oladigan darajaga yetadi. Yetti yoshga to'lguniga qadar u katta tog'asi qozikalon Muhammad Siddiqning tarbiyasida bo'ladi, 15 yoshidan esa muftiy lavozimida bo'lgan tog'asi Mulla Adilxondan arab grammatikasi va hisob ilmini o'rgana boshlaydi. Keyin esa Samarqand madrasasida tahsil olib, so'ng Buxoroda o'qishni davom ettiradi. 1894-yilda otasi Behbudxo'ja vafot etgach u o'qishni tashlab, tirikchilik qilish, oila ta'minotini zimmasiga olishga majbur bo'ladi. Dastlab Samarqand viloyatining Chashmai Ob hududida qozikalon bo'lib ishlagan tog'asi Muhammad Siddiqning huzurida mirza (kotib) sifatida ishlay boshlaydi. Bu ikki yillik xizmat davomida u qozixonada ishlash tartib-qoidalarini, fiqhiy masalalar, meros taqsimoti va muftiylik bilan bog'liq masalalarni o'rganadi. Ikki yil o'tgach, tog'asi Muhammad Siddiq qozilik lavozimidan ketganidan so'ng, Behbudiy Kabud viloyatining qozisi Mulla Zabirning qozixonasiga mirza bo'lib ishga kiradi. Bu lavozimda ikki oy ishlaganidan keyin esa uning o'zi ham muftiy bo'lib tayinlanadi va 1916-yilga qadar bu lavozimda faoliyat yuritdi. Behbudiy garchi shahar markazida yashagan bo'lsa ham, haftada bir necha kun qozixonaga qatnab, bunga qo'shimcha ravishda bir necha gektar maydonli yerda dehqonchilik bilan ham shug'ullangan. Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti Ismoil G'aspiralining ta'siri bilan tubdan o'zgardi. 1897-yilda Ismoil G'aspirali Turkistonga kelganida Behbudiy u bilan uchrashgan. Dastlab ularning munosabati ustoz va shogird tarzida boshlangan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ularning do'stligi mustahkamlanib bordi.

Behbudiyga katta ta'sir ko'rsatgan yana bir omil uning haj safariga borishi bo'ldi. U Istanbul va Qohiraga sayohat qildi, so'ng 1899–1900-yillarda Buxorolik do'sti Hoji Baho bilan sakkiz oy davom etgan haj safariga otlandi. Ular Kavkaz yo'li orqali Istanbulga, u yerdan esa Qohiraga boradilar. Ushbu safar uning dunyoqarashi va fikrlariga katta ta'sir ko'rsatib, unda yangicha g'oyalarning shakllanishiga turtki bo'ldi. Behbudiyning fikrlari haj safaridan qaytgandan keyin yanada kengaydi, uning jadidchilik g'oyalari shakllanishida "Tarjumon" gazetasining o'rni, ayniqsa, katta bo'ldi. Haj safaridan avval u bir necha yil davomida qozixonada rus millatiga mansub nashriyotchi, olim Nikolay Ostroumov tomonidan bosib chiqarilgan "Turkiston viloyati gazetini" o'qigan. Biroq Behbudiy ushbu gazeta orqali rus hukumati Turkiston aholisini aldashga harakat

qilayotganligini anglab yetdi va o'z atrofida qilargalarga hukumatning g'arazli niyatlarini tushuntirishga kirishdi. Shu tariqa uning jadidchilik faoliyatiga doir dastlabki harakatlari boshlandi. Behbudiy muntazam ravishda o'z tanishlarini, suhbatdoshlarini gazeta o'qishga undagan, o'zi o'qigan gazetalarni boshqalarga tarqatgan va ular haqida so'zlab bergan. Behbudiy Turkistondagi zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish va rivojlantirishda katta rol o'ynagan. U Turkistondagi ilk jadid maktabining asoschisi va ushbu maktablar uchun darsliklar yozgan ilk mualliflardan hisoblanadi. 1903-yilda uning tashabbusi va sa'y-harakatlari bilan Samarqandning Halvoyi hamda Rajabamin qishloqlarida yangi uslubdagi maktablar tashkil etildi. U dastlab jadid maktablari uchun tatar tillaridagi kitoblarni tarjima qilgan, ko'p o'tmay o'zi ham maxsus darsliklar tayyorlagan. Biroq Behbudiy tomonidan tayyorlangan darsliklar o'sha davr sharoitidan kelib chiqib, jadid maktablari doirasidan tashqariga chiqq olmadi.

Mahmud Hoja Behbudiy juda ko'p kitob o'qigan, dunyo matbuotini yaqindan kuzatgan, davrining siyosiy o'zgarishlarini chuqur tahlil qilgan va o'zini turli sohalarida yetuk darajaga yetkazgan muhim siyosatchi, ziyoli va adib edi. U Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan, millat va din masalasini o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan fidoyi inson bo'lib, xalq tomonidan hurmat qililib, so'ziga ishonilgan shaxs edi. U yashagan davr – ruslarning Turkiston xalqining tilini, madaniyatini va dinini ruslashtirish hamda yo'q qilishga intilgan eng og'ir davrlarga to'g'ri keladi. Behbudiy Turkiston xalqini savodsizlikdan, johillik va turg'unlikdan xalos etish uchun boshqa jadid ziyolilari bilan birga kurash olib boradi. O'sha davr muammolaridan kelib chiqib, jadid ziyolilari, xususan, Mahmudxo'ja Behbudiy ham ishlarini avvalo ta'lim va tarbiya masalalarini hal etishdan boshlagan bo'lib, bu faoliyat natijasi sifatida Samarqandda ilk usuli jadid maktabi Behbudiy tomonidan tashkil etgan edi.

Shuningdek, Mahmudxo'ja Behbudiy ta'lim va tarbiya ishlarining o'zi jamiyat taraqqiyoti, xalqning uyg'onishi uchun yetarli emasligini anglab, adabiyot sohasiga ham e'tibor qarata boshladi va "Padarkush" nomli pyesasini yozdi. Ushbu asar nafaqat Behbudiy ijodidagi, balki o'zbek adabiyotidagi yirik ijod namunasi edi. 1906-yildan boshlab u siyosiy maydonda ham faol ishtirok eta boshladi, turli jamiyatlar tuzib, ko'plab qurultoylarni boshqardi. Turkiston xalqining ozodligi yo'lida jonbozlik ko'rsatgani tufayli u Buxoro amiri Olimxon va ruslar hokimiyatining qarshiligiga uchradi. Vatan va millati yo'lida jonini fido qilgan Behbudiy shafqatsiz hujum natijasida qo'lga olinib, qatl etildi. Turkiston xalqi kelakagi uchun qattiq qayg'urgan, buy o'lda katta fidokorliklar qilgan Behbudiydek buyuk insonning o'limi butun xalqni chuqur larzaga soldi.

Behbudiyning vafotidan keyin uning oilasida uch o'g'il va bir qiz qoldi. To'ng'ich o'g'li Mas'udxo'ja (1897-1898) rus tilini mukammal egallagan bo'lib, tarjimonlik bilan shug'ullangan va 1953-yilda vafot etgan. Ikkinchi o'g'li Maqsudxon (1910-1931) geografiya faniga qiziqib, Samarqanddagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lib ishlagan, ammo 21 yoshida kasallik tufayli vafot etgan. Matlubxon (1914-1916) esa Ikkinchi jahon urushida bedarak yo'qolgan. Uning qizi Parvin (Surayyo) rus va fransuz tillarini o'rganib, Samarqand viloyati Qozig'irgon qishlog'idagi maktabda fransuz tili o'qituvchisi bo'lib ishlagan. U 1984-yilda 82 yoshida vafot etgan.

Xulosa qilib aytganda, Mahmudxo'ja Behbudiy o'z davrining ma'rifatparvar ziyolisi, fidoyi jadidchisi va Turkiston xalqining ozodligi uchun kurashgan buyuk siymolardan biridir. U ta'lim-tarbiya, adabiyot va siyosat sohalarida faoliyat yuritib, xalqni jaholat va xurofotdan qutqarishga intildi. Behbudiy o'zining ilmiy va ma'rifiy ishlari bilan nafaqat Turkiston, balki butun musulmon olamida chuqur iz qoldirdi. Uning boy merosi va millatga bo'lgan fidoyiligi bugungi kunda ham yosh avlod uchun ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov, Naim, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Toshkent, 2010. (www.ziyouz.com kutubxonasi).
2. Karimov, Naim. “Turkistonlik jadidchi Mahmudxo‘ja Behbudiyning o‘limi”.
3. Alpargu, Mehmet, “Türkistan Hanlıkları”, Türkler, c.8, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
4. Allworth, Edward A., The Modern Uzbeks: From The Fourteenth Century to The Present A Cultural History, Hoover Institution Press, Standford, 1990.
5. Namazova, N., Istiqlol Qahramonlari- Xoji Muin, Tanlangan Asarlar, Ma’naviyat, Toshkent, 2005.

